

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОПЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAX U BEREMENNIYX: RASPROSTRANENNOST', MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVIE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.3-06

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Tashkent, Uzbekistan

Yusupbaev Rustam Bazarbaevich

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Tashkent, Uzbekistan

PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIB BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT

For citation: Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich, Experience in the use of pde-5 inhibitors (sildenafil) in the management of severe fetoplacental insufficiency: case report, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 148-153

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329023>**ANNOTATSIYA**

Fetoplasentar etishmovchilik - bu yo'ldoshning funktsional holati va strukturasi buzilishi natijasida kelib chiqadigan homilaning oziqlanishi, undagi gaz almashinuvi va homila chiqindilarining chiqarilish jarayonining buzilishi bilan kechadi. Zamonaviy tibbiyot qanchalik rivojlangan bo'lmasin, fetoplasentar etishmovchilik nafaqat antenatal davrda, balki bola rivojlanishining keyingi bosqichlarida ham bolalarda yuqori kasallanish va o'limning asosiy va keng tarqalgan sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Sildenafil - fosfodiesteraza-5 (PDE-5) ingibitori bo'lib, qon-tomir silliq mushak hujayralarida hujayra ichidagi siklik guanozin monofosfatning (sGMF) inaktivatsiyasini oldini oladi, bu esa o'z navbatida nitrat oksidning ta'sirini kuchaytiradi va vazodilatatsiyaga olib keladi, chunki azot oksidi qon-tomirlardagi silliq mushak hujayralarida sGMF hosil bo'lishini rag'batlantiradi. Bu ta'sir bachadon tomirlarida namoyon bo'ladi. Bachadon qon oqimining ko'payishi homilaning biofizik ko'rsatkichlarining oshishiga yordam beradi. Shu orqali homidorlik muddatini uzayishiga erishiladi. Maqolada og'ir platsenta etishmovchiligi bo'lgan homilador ayolni davolashda PDE-5 ingibitorlarini qo'llash tajribasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: fetoplasentar etishmovchilik, homila rivojlanishining kechikishi sindromi, vazodilatatsiya, PDE-5 ingibitorlari, sildenafil, tadalafil, kindik arteriyasi.

Жолымбетов Исламбек Пазылбекович

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии, Ташкент, Узбекистан

Юсупбаев Рустам Базарбаевич

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии, Ташкент, Узбекистан

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ**АННОТАЦИЯ**

Фетоплацентарная недостаточность — это ухудшение питания, газообмена и выведения продуктов жизнедеятельности плода, которые вызваны нарушением функционального состояния и структуры плаценты. Как бы ни была развита современная медицина, фетоплацентарная недостаточность все еще остается главной и распространенной причиной высокой заболеваемости, а также смертности детей не только в антенатальном периоде, и даже на поздних этапах развития ребенка. Силденафил является ингибитором

фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5), который предотвращает инактивацию внутриклеточного вторичного мессенджера – циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) в гладкомышечных клетках сосудов, что в свою очередь усиливает действие оксида азота, приводя к вазодилатации, так как оксид азота стимулирует образование цГМФ в гладкомышечных клетках сосудов. Этот эффект проявляется на сосудах матки. Усиление маточного кровотока способствует увеличению биофизических параметров плода. Тем самым продлевает срок беременности. В статье также представлен опыт применения ингибиторов ФДЭ-5 в ведении беременной с тяжёлой фетоплацентарной недостаточностью.

Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность, синдром задержки роста плода, вазодилатация, ингибиторы ФДЭ-5, силденафил, тадалафил, пупочная артерия.

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich

Republican specialized scientific prepractical medical center for obstetrics and gynecology, Tashkent, Uzbekistan

Yusupbaev Rustam Bazarbaevich

Republican specialized scientific prepractical medical center for obstetrics and gynecology, Tashkent, Uzbekistan

EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT

ABSTRACT

Fetoplacental insufficiency is a deterioration in nutrition, gas exchange and excretion of fetal waste products, which are caused by a violation of the functional state and structure of the placenta. No matter how advanced modern medicine is, placental insufficiency still remains the main and common cause of high morbidity and mortality in children not only in the antenatal period, but even in the later stages of child development. Sildenafil is a phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor that prevents the inactivation of the intracellular second messenger cyclic guanosine monophosphate in vascular smooth muscle cells, which in turn enhances the action of nitric oxide, leading to vasodilation, since nitric oxide stimulates the formation of cGMP in vascular smooth muscle cells. This effect is manifested in the vessels of the uterus. Increased uterine blood flow contributes to an increase in the biophysical parameters of the fetus. Thus, it prolongs the gestation period. The article also presents the experience of using PDE-5 inhibitors in the management of a pregnant woman with severe fetoplacental insufficiency.

Keywords: fetoplacental insufficiency, fetal growth restriction syndrome, vasodilation, PDE-5 inhibitors, sildenafil, tadalafil, umbilical artery.

Dolzrabligi. Yo'ldosh bu homilada bir qancha funksiyalarni bajaradigan geteromorf organdir. Yo'ldosh tufayli homila o'zi uchun zarur bo'lgan, shakllanish va rivojlanish jarayonida kerakli bo'lgan barcha moddalarni oladi. Albatta, yo'ldoshning holati va ishidagi har qanday yomonlashuvi homilaning ayni holatiga ta'sir qiladi. Fetoplasentalar yetishmovchilik (FPE) – yo'ldoshdagi morfofunksional o'zgarishlar va organning funksional holatini ta'minlaydigan kompensator-moslashuv mexanizmlarining buzilishi natijasida yuzaga keladigan klinik sindrom. Hozirgi vaqtda homilaning noto'g'ri ovqatlanishi, etukligi va perinatal o'limining asosiy sabablaridan biri sifatida "fetoplasentalar yetishmovchilik" tushunchasi keng tarqalgan. Fetoplasentalar yetishmovchilik – bu plasentaning tuzilishi va funksiyasining buzilishi bo'lib, homila va yo'ldoshning ona organizmidagi turli hil patologik jarayonlarga javoban kompleks reaksiyasining natijasi sifatida qaraladi, yo'ldoshdagi morfo-funksional o'zgarishlar va homilaning normal o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydigan kompensatsiya va adaptiv mexanizmlarning buzilishi, yo'ldoshning transport, endokrin va metabolik funksiyalarining buzilishlari majmuasi sifatida namoyon bo'ladi, shuningdek, ayol tanasining homiladorlikka moslashishi natijasida yuzaga keladigan klinik sindrom bo'lib, bu holat homilada ovqatlanish, gaz almashinuvini buzilishi va homilalik chiqindilarini chiqarib yuborishning yomonlashishiga olib keladi. Zamonaviy tibbiyot qanchalik yuksalmasin fetoplasentalar yetishmovchilik nafaqat perinatal davrda, balki tug'ruqdan so'ngi davrda va bola rivojlanishining keyingi bosqichlarida ham bolalarning yuqori kasallanishi va ular o'limining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Deyarli 50% holatda ushbu xastalik bilan tug'ilgan chaqaloqlarda markaziy nerv tizimida turli hildagi zazarlanishlar qayd etilmoqda. Natijada, jismoniy va psixomotor rivojlanishda kechikish yuzaga keladi. Chunki bolalarning intellektual va aqliy rivojlanishi asosan perinatal davrda miya shikastlanishi darajasi bilan belgilanadi. Fetoplasentalar yetishmovchilik etiologiyasi hilma-hil: ekstragenital kasalliklar, har hil yuqumli kasalliklar, preeklampsiya, ko'p homilalik va boshqalar. Fetoplasentalar yetishmovchilikning xususiyatiga qaramasdan, ushbu sindromning patogeneza e'tiborga molik jihatlari mavjud. Fetoplasentalar yetishmovchilik rivojlanishida bir nechta o'zaro bog'liq patogenetik mexanizmlar ajralib turadi:

- 1) bachadon-yo'ldosh qon aylanishining patologik buzilishi;
- 2) homila-yo'ldosh qon aylanishining buzilishi;

3) metabolizm va plazma membranalarining o'tkazuvchanlik holatidagi o'zgarishlar;

4) vorsinka daraxtining etilmaganligi

5) ona-yo'ldosh-homila tizimida kompensator-adaptiv reaksiyalarining pasayishi.

Bachadon-yo'ldosh qon aylanishining patologik buzilishi – arterial qon oqimining buzilishi, vorsinkalararo bo'shliqdan venoz qon oqib ketishining qiyinlashishi, ona va homila qonining reologik va koagulyatsion xususiyatlarining o'zgarishi, xorion vorsinkalarida kapillyar qon oqimining pasayishi bilan tavsiflanadi. Vorsinka daraxtining shakllanishining buzilishi fetoplasentalar yetishmovchilikning shakllanishiga olib keladigan asosiy sabablardan biridir. Ma'lumki, vorsinka daraxtining etilishining buzilishi va homila qon tomirlarining patologiyasi surunkali kislorod etishmovchiligiga, nevrologik bosh miya kasalliklari va boshqa turli hil patologiyalarning rivojlanishiga olib keladi. Fetoplasentalar yetishmovchilik rivojlanishida vorsinka daraxtining shakllanishidagi buzilishlarning patogenetik roli angiogenezning normadan og'ishi va stroma shakllanishining turli bosqichlarida yuzaga keladigan buzilishlari bilan bog'liqligi aniqlangan. Bu esa o'z navbatida ona va homila qoni o'rtasida kislorod almashinuvini ta'minlovchi tuzilmalar maydonining kichiklashishiga va oqibatda onaning qoni va homila kapillyarlarini o'z ichiga olgan vorsinkalararo bo'shliqlar orasidagi masofaning uzoqlashishiga sababchi bo'ladi. Yo'ldoshdagi metabolik jarayonlarning o'zgarishi trofoblastning sitoplazmatik membranalarining tuzilishi va funksiyasining buzilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning strukturaviy va funksional foydaliligi bevosita ularning lipid tarkibiga, shuningdek lipid peroksidlanishi o'rtasidagi muvozanatga bog'liq. Fetoplasentalar yetishmovchilikda yo'ldosh to'qimalarida lipidlar miqdori ko'rinarli darajada kamayadi, shu bilan birga antioksidant faollikning pasayishi fonida erkin radikal hosil bo'lish jarayonlari kuchayadi. So'nggi yillarda to'plangan ko'plab ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki lipid peroksidli oksidlanish jarayonida hosil bo'lgan erkin radikallar endotelial relaksatsiya omillarining (prostatsiklin va azot oksidi) ta'sirini faolsizlantirishi va shu orqali qon tomirlaridagi sodir bo'ladigan spastik reaksiyalarni bilvosita qo'zg'atadi, trombotsitlar agregatsiyasini juda kuchaytiradi va qonda mikrotsirkulyatsiyaning sezilarli darajada buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, shuni aytib o'tishimiz kerakki erkin radikallar nafaqat lipidlarga, balki hujayra membranasi tarkibidagi

oqsillariga ham zararli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek bu holat yo'ldoshning fermentativ, gormonal va immun etishmovchiligining rivojlanishiga ko'maklashadi. Homiladorlik davrida aynan yo'ldosh turli hil angiogenez omillarini shakllantirishning eng asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi, ularni orasida tomir endotelial o'sish omili (TEO'O) va platsenta o'sish omili (PO'O) to'g'risida ma'lumotlar batafsil o'rganilgan va to'plangan. Homiladorlikning normal rivojlanishida onaning spiral arteriolariga sitotrofoblastning o'sib kirib borishi bilan ularning endotelii bilan birga mushak qavatining ham almashinishi ko'rinishidagi qayta tuzilish jarayoni sodir bo'ladi va epitelii fenotipining endotelial fenotipga o'zgarishi. So'nggi yillarda olingan ma'lumotlar va platsentada sodir bo'lgan buzilishlar haqidagi bayonotlar ona va homila rivojlanishining dastlabki bosqichlari o'rtasidagi munosabatlar haqida yangi g'oyalarni yaratishga yordam berdi va shu bilan bir qatorda platsenta omillarining patogeneziga yangi nuqtai nazardan qarashga yordam berdi. Homiladorlik asoratlari - homiladorlikning odatiy yo'qolishi, erta tug'ilish, homila o'sishining kechikishi sindromi va preeklampsiya. Ushbu asoratlarni birlashtirish uchun xizmat qiladigan omil trofoblastik vorsinkali epiteliiyning nekrozi va apoptozi bilan birga keladigan yo'ldoshdagi oksidlovchi stress tushunchasi qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda fetoplasentar etishmovchilik diagnostikasining etakchi usullari homila holatini exografiya va kardiokografiya, kardiointervalografiya, qon oqimini Dopplerografiya o'rganish orqali baholash usullari nazarda tutilmoqda. Shunday qilib, homiladorlikning 33-38 haftalik davrlari davomida bachadonda qon aylanishining 2,7 gacha pasayishi chaqaloqning tranzitor nevrologik (bosh miya) kasalliklarga olib keladi. Agar ushbu ko'rsatgich nolga tushib ketsa homilada va chaqaloqlarda ortga qaytarib bo'lmaydigan og'ir nevrologik asoratlarga olib keladi. Shunday qilib, perinatal ensefalopatiya perinatal davrda-yoq kelib chiqishini ta'kidlashimiz mumkin. Homila gemodinamikasining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloq va undagi yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan har qanday tahdidlarni oldindan bashorat qilish mumkin.

Homilaning o'sishini cheklash sindromi turli hil salbiy oqibatlar va perinatal o'limning ortishi bilan bog'liq jiddiy holatdir. Bundan tashqari, surunkali kislorod etishmasligi va noto'g'ri ovqatlanish kelajakda chaqaloqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan autizm, chaqaloqlarda atrof muhitni o'rganish qobiliyatining buzilishlari, gipertoniya va 2-toifa diabet kabi turmush tarzi bilan bog'liq kasalliklarning rivojlanish xavfini oshiradi, va bu nafaqat bolada balki onaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Homilaning rivojlanishining kechikishi sindromida davolashning yagona strategiyasi homilaning holatiga ko'ra tug'ruqni amalga oshirish bo'lganligi sababli, homilaning erta tug'ilishi homila rivojlanishining kechikishi sindromining eng og'ir muammosi hisoblanadi. Ushbu og'ir holatning asosiy sababi fetoplasentar etishmovchilik bo'lib, bu turli hil perinatal asoratlarni, masalan, homiladorlikdagi gipertenziv buzilishlar, yo'ldoshning vaqtidan oldin ajralishi va qog'onoq pardasining muddatidan oldin yorilishi kabi yana boshqa asoratlarga sababchi bo'lishi mumkin.

Fetoplasentar etishmovchilik homila va yo'ldoshning ona organizmining turli hil patologik sharoitlariga kompleks reaksiyasi natijasidir va yo'ldoshning transport, trofik, endokrin va metabolik funksiyalarining buzilishida namoyon bo'ladi, bu patologiyaning asosini tashkil qiladi. Xorijiy adabiyotlarda preeklampsiya (PE), homila rivojlanishining kechikishi sindromi va normal joylashgan yo'ldoshning muddatidan oldin ajralishi "platsentaning ishemik kasalligi" atamasi yuritiladi. Homila rivojlanishining kechikish sindromi etiologiyasi tabiatda ko'p faktorli bo'lib, biz uni ikkita asosiy guruhga bo'lishimiz mumkin. Toifalar - ona yoki embrion (homila) va etiologik omillarning kombinatsiyasi juda kam uchraydi. Ushbu omillarning ta'siridan kelib chiqadigan patologiyaning klinik va morfologik substrati yo'ldosh etishmovchiligi hisoblanadi. Homila rivojlanishining kechikishi sindromi va preeklampsiya barcha homiladorlikning sezilarli qismini asoratlantiradi. Ikkala buzilish ham ko'pincha homiladorlikning birinchi yarmida uteroplasental tomirlarning rivojlanishining buzilishidan kelib chiqadi, bu yo'ldosh etishmovchiligiga olib kelishi mumkin, yo'ldoshni qon bilan ta'minlashida ko'rinarli buzilishlar, homila va ona uchun potensial halokatli oqibatlarga olib keladi. Bu chaqaloqlar odatda juda erta

tug'ilganligi sababli, preeklampsiya va homila rivojlanishining kechikishi sindromi butun dunyo bo'ylab perinatal o'lim va kasallanishning asosiy sabablaridan biri sifatida etakchi o'rinlarni saqlanib qolmoqdadir. Hozirgi vaqtda biz klinik, ultratovush va biokimyoviy belgilarga asoslanib, jiddiy preeklampsiya va homila rivojlanishining kechikishi sindromi xavfini taxmin qilishimiz mumkin. Biroq, bizda hali ham barcha holatlarda etarli darajada samarali davolash taktikasi mavjud emas. Homila rivojlanishining kechikishi sindromi homilaga kislorod va ozuqa moddalarini suboptimal tashilishi natijasida ikkilamchi rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari, preeklampsiyaning klinik ko'rinishlari (onalik gipertenziv va proteinuriya / boshqa organlarning buzilishi) yo'ldosh etishmovchiligi bilan (gipoksik) platsenta omillarining chiqarilishiga javoban rivojlanadi. Ushbu kasalliklar uchun samarali davolash taktikasining hali mavjud emasligi sababli, ular homila va onaning holatini diqqat bilan kuzatib borish va ularda o'zgarishlar kuzatiladigan bo'lsa, o'z vaqtida tug'dirish orqali yordam ko'rsatiladi. Eng og'ir oqibatlar muddatidan oldin tug'ilish va homila o'sishining chegaralanish sindromi, perinatal kasallanish va perinatal o'limning yuqori xavfi hisoblanadi. Shunday qilib, homila rivojlanishining kechikishi sindromi akusherlikda jiddiy kasallikdir, chunki samarali davolash usullari o'rnatilmagan. Hozirgi kungacha esa faqat aspirin, geparin va statinlar kabi dori vositalari bilan davolash usullari ko'rib chiqilgan.

Oddiy homiladorlikda trofoblastlar onaning spiral arteriyalariga kirib, ularni qayta shakllantiradi, yuqori tezlikda qon aylanishini yuzaga keltiradi. Ushbu qayta qurilish (remodellashuv) jarayonining buzilishi homila o'sishini chegaralanish sindromining asosiy xususiyati hisoblanadi. Spiral arteriyalarda vazoaaktiv silliq mushak hujayralarining o'sishining davom etishi yo'ldoshning perfuziyasi va gipoksik-reperfuzion shikastlanishiga olib keladi.

Trofoblast normal homiladorlik davrida azot oksidini (NO) chiqaradi, bu kuchli vazodilatator hisoblanadi. Biroq, homila rivojlanishining kechikishi sindromi bilan asoratlangan homiladorlikda NO chiqarilishining pasayishi kuzatilishi mumkin. Homiladorlikning asosiy asoratlardan biri sifatida homila rivojlanishining kechikishi sindromi odatda yo'ldosh anomalisi va yo'ldoshda qon aylanishining buzilishi tufayli yuzaga keladi. Azot oksidi (NO) aminokislotadan (l-arginin) azot oksidi sintazalari orqali hosil bo'ladi. NO siklik guanozin monofosfat (sGMP) konsentratsiyasini oshiradi, bu tomirlarning silliq mushaklarining bo'shashishiga olib keladi. Sildenafil fosfodiesteraza-5 (PDE-5) ingibitori bo'lib, fosfodiesteraza-5 fermentini bloklaydi, qon tomir silliq mushak hujayralarida hujayra ichidagi siklik guanozin-3',5'-monofosfatning PDE-5 fermenti tomonidan parchalanishini oldini olish orqali ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida azot oksidi ishlab chiqarishning ko'payishiga va keyinchalik tomirlarning silliq mushaklarining bo'shashishiga va vazodilatatsiyaning kuchayishiga olib keladi. Sildenafilning vazodilatatsion ta'siri bachadon va miyometriy tomirlarda ham kuzatiladi, natijada bachadon qon oqimining ko'payishi va endometriyning qalinlashishi tufayli homila vaznining oshishiga yordam beradi. Sildenafilning istiqbolli ta'siri homila rivojlanishining kechikishi sindromini davolashda o'tkazilgan klinik tadqiqotlarda ko'rilgan.

Maqsad: Holmilador ayolda yuzaga kelgan og'ir fetoplasentar etishmovchilikda fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini qo'llash orqali homila yashash qobiliyatini oshirish, homiladorlik davrini homila yashash muddatigacha cho'zish.

Materiallar va usullar

Ekstrakorporal urug'lantirish amaliyotidan keyin homilador bo'lgan ayolda gestasiya bo'yicha homiladorlikning 27 hafta 2 kunlik davrida UTT Doppler tekshiruvida, homila biofizik parametrlarining gestasiya muddatidan 2 hafta orqadali va kindik arteriyasida 2 va 3 darajali qon aylanish buzilishlari aniqlangan. Homilalarning biofizik parametrlari: 1-homila tahminiy vazni 847+-24 gr., 2-homila tahminiy vazni 1083+-123 gr. Homilaning biparietal o'lchami 1-homilada 70 mm, 2-homilada 72 mm.

"RAGIATM" DM homiladorlar patologiyasi bo'limida kardiolog maslahati va akusher-ginekologlar konsiliumi asosida hamda bemor va uning qarindoshlari roziligi bilan bemorimiz 27 haftaligidan sildenafil preparatini 25 mgdan kuniga 3 mahal qabul qilishni boshlagan. Preparat qabul qilish boshlangandan 5 kun o'tgach homila UTT ko'rsatgichlarida

o'zgarishlar yuzaga kelishni boshlagan (homila vazni ortib brogan, Doppler bo'yicha ko'rsatgichlar yaxshilanib borgan)

Homila vazni haftasiga 100gr dan 180 gr gacha oshib brogan (1-rasm). Homila o'sishing 2 hafta orqada qolganligini hisobga olsak, bu o'ta muhim va ko'rinarli natija.

1-rasm. Homila tana vaznlarining o'zgarib borish diagrammasi.

Homilaning UTT bo'yicha biofizik parametrlari (biparietal o'lcham, son suyagining uzunligi) ortib brogan. bunda preparat qabul qilishning boshidagi birinchi haftasida o'zgarishlar katta farq qilmaydi. Keyinchalik preparat qabul qilishning ikkinchi haftasidan

boshlab yaqqol o'zgarishlar kuzatilgan (2-rasm). preparat qabul qilishning to'rtinchi haftasidan boshlab parametrlar o'sish sur'ati sekinlashishni boshlagan

2-rasm. Homilalarning UTT yordamida o'lchangan parametrlarining sildenafil preparatini qabul qilish boshlanganidan kesar kesish amaliyoti bajarilgungacha muddat oralig'ida o'zgarib borish diagrammasi.

Bu o'zgarishlar haqida bemor xabardor qilinganidan keyin bemor va uning qarindoshlari sildenafil qabul qilishni davom ettirishga qaror qilishdi. Homiladorlikning 32 hafta 6 kunlik muddatida kesar kesish amaliyoti bajarildi.

Ko'rsatmalar:

1. Tug'ruq faoliyatining boshlanishi (tug'ruqning I davri)
2. 1-homilaning chanoq bilan, 2-homilaning bosh bilan kelishi.

Tug'ruq natijalari: 1-homila vazni 1640gr, uzunligi 40 sm, Apgar shkalasi bo'yicha tu'gilganidan 1 minutida 6 ball va 5 minutdan keyin 8 ball. 2-homila vazni 1720gr, uzunligi 42 sm, Apgar shkalasi bo'yicha tu'gilganidan 1 minutida 5 ball va 5 minutdan keyin 7 ball. UTT yordamida aniqlangan homila o'lchamlarining sildenafil qabul qilish boshlangandan to kesar kesish amaliyotiga qadar o'zgarib borishi ko'rsatib o'tilgan.

Ko'rsatgichlar	1 homila			2 homila		
	27 haftaligida (Sildenafil qabul qilishdan oldin)	28 haftaligida (Sildenafil qabul qilgandan keyin)	32 haftaligida	27 haftaligida (Sildenafil qabul qilishdan oldin)	28 haftaligida (Sildenafil qabul qilgandan keyin)	32 haftaligida
Homila kindik arteriyasi (PI)	0 ga teng	1,20 (pasaygan)	1,14 (Norma)	1,25 (pasaygan)	1,14 (Norma)	1,12 (Norma)
Venoz oqim (PI)	Norma	Norma	Norma	Norma	Norma	Norma
Homilaning o'rta miya arteriyasi (PI)	Norma	Norma	Norma	Norma	Norma	Norma

Operatsiyadan keyin chaqaloqlar reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limida 3 kun davo muolajalarini olgan va qoniqarli holatda chiqarilgan.

Kesar kesish amaliyotidan keyin 5 kuni ayol qoniqarli holatda ikkala bolasi bilan kasalxonadan chiqarilgan.

Hozirda ayol bilan telefon orqali onaning va bolaning ahvoli surishtirilgan, ona va ahvoli yaxshi, nevrologik o'zgarishlar kuzatilmagan.

Muhokama

Bu klinik holat bizda Chet elda ushbu klinik vaziyatga mos keladigan bir qancha ilmiy maqolalar mavjud. Biz ushbu o'rganib chiqqan maqolalarimizdan shuni aytishimiz mumkinki, fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini homiladorlik davrida qo'llash bo'yicha izlanishlar bir-biriga zid keladigan natijalarni ko'rsatmoqda, shuning uchun hozirda bu boradagi yaqqol xulosaga kelish qiyin. Quyiyoqda biz ba'zi ilmiy maqolalarning xulosalari bilan tanishtiramiz va yakunida o'zimizning xulosamizni berib o'tamiz:

Mohammed Maged va uning hamkasblari o'zlarining ilmiy tekshiruvlaridan "sildenafil sitrat – bu ijobiy perinatal oqibatlariga erishish yo'lidagi yangi najod" degan xulosaga kelishgan, chunki o'z izlanishlarida ular sildenafil preparatining klinik tekshiruvlarda yaxshi natija berayotganligini isbotlovchi bir qancha maqolalarni tahlil qilishgan, o'z tajribalarida ham kuzatishgan, ularning erishgan eng asosiy yutuqlaridan biri bu sildenafil berish orqali homilada fetoplatsentlar etishmovchilik yuzaga kelgan homiladorlarda homiladorlik muddatini cho'zishga erishishi, shuningdek ushbu asoratga olib kelgan preeklampsiyadek muhim og'ir asoratni jilovlashga erishganida edi.

Lekin Anouk Pels, MD va uning hamkasblari o'zlarining amalga oshirgan ilmiy izlanishlarida sildenafil preparatini qabul qilish homiladorlarda yuzaga kelgan og'ir va erta boshlangan homila o'sishining chegaralish sindromidaperinatal o'lim ko'rstagichlarini kamaytirmaydi degan xulosaga kelishgan, buning sababini biz bu vaziyatda homilada allaqachon qaytmas o'zgarishlar yuzaga kelganligi bilan bog'liq deb o'yladik.

Bunga yana qo'shimcha Andrew Sharp va uning hamkasblari o'tkazgan ilmiy izlanishidan so'ng sildenafil preparati homiladorlik davrida yuzaga kelgan og'ir va erta boshlangan homila o'sishining chegaralish sindromida homiladorlik muddatini cho'zmaydi, tug'ruq natijalariga hech qanday ijobiy ta'sir qilmaydi deya xulosaga kelishgan va sildenafil preparatini ishlatishdan qaytarishgan.

Ammo Elsayed Elbadawy Mohammed hamkasblari tomonidan bajarilgan ilmiy izlanishlarida sildenafilni kuniga 2 mahal 20 mg dan berish homila Doppler ko'rsatgichlarini yaxshilanishiga erishilgan, lekin homiladorlik muddatini cho'zilishiga va homilaning tug'ilgandagi vaznini oshishiga erishilmagan.

Shu kabi Raquel Domingues da Silva Ferreira va uning hamkasblari tomonidan amalga oshirilgan maqolalarning sistematik sharhi va metaanaliz natijalariga ko'ra homiladorlik davrida preeklampsiyasi bo'lgan va homila o'sishining chegaralanishi bilan kechgan

homialdorlarda tu'gruqdan keyin yangi tug'ilgan chaqaloqning vazni yuqori bo'lishligini sildenafil preparatini 25 mgdan kuniga 3 mahal qabul qilish bilan bog'lagan.

Shuningdek Nina D. va uning hamkasblari tominidan qilingan meta analiz xulosalarida sildenafil homila o'sishining chegaralanish sindromini va preeklampsiyani davolashdagi yangi yondoshuv sifatida qarashgan va shu preparatni peros va davomli buyurish orqali homiladorlik davridagi fetoplatsentlar etishmovchilikda va preeklampsiyada homila o'sishini yaxshilanishi va onaning qon bosimini nazorat qilishga erishish mumkinligi haqida aytib o'tishgan.

Va shu bilan birga sildenafilning nojo'ya ta'sirlari ko'p deya e'tirof etadigan ayrim tadqiqotchilarga javoban Liam Dunn, Ristan Greer, Vicki Flenady va Sailesh Kumar maqolalarning sistematik sharhida keltirilgan ma'lumotlar chegaralangan bo'lishiga qaramay, sildenafil qabul qilish bilan bo'g'liq, onada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy nojo'ya ta'sirlar, o'lik tug'ilishlar, neonatal o'lim holatlari yoki shu preparat bilan bog'liq tug'ma anomaliyalarning ko'payishi kuzatilmadi deya xulosa qiladilar.

Shuni ham aytib o'tish lozimki Jessica Turner va uning hamkasblari olib borishgan ilmiy tekshiruvlarda sildenafil preparatini 50 mg da kuniga 3 mahal berish orqali homilador ayollarda operativ tug'ruqlar sonini kamayishiga erishishgan.

Yaponiyalik olimlar Makoto Tsuji va uning hamkasblari olib brogan ilmiy izlanishlarda sildenafil o'rniga shu guruhga tegishli ikkinchi preparat tadafafil kuniga 1 mahal 10mgdan to 40mggacha qo'llash orqali homila o'sishining chegaralish sindromida homilaning biofizik o'lechlamlarining ijobiy tomonga o'zgarishini va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nerv tizmi rivojlanishida ijobiy natijalarga erishish mumkinligi haqida xulosa chiqarishgan. Chunki tadqiqotlar va adabiyotlar shuni tahlili shuni ko'rsatadiki tadafafil preparati sildenafildan ko'ra 3 barobar uzoqroq ta'sir etadi, nojo'ya ta'sirlari nisbatan kamroq.

Xulosa.

Yuqorida aytib o'tganimizdek o'rganib chiqilgan maqolalar bir-biriga zid xulosalarni chiqarmoqda. Lekin ularning bosim ko'pchiligi fosfodiesteraza-5 ingibitorlarining fetoplatsentlar etishmovchilikda, homila o'sishining chegaralanish sindromida va hattoki preeklampsiyada samaradorligini ko'rsatmoqda. Ko'pchilik adabiyotlar, maqolalar tahlili asosida biz ushbu klinik vaziyatdagi og'ir fetoplatsentlar yetishmovchilikning yaxshi tomonga o'zgarishi, chaqaloqlarda nevrologik alomatlarining kuzatilmaganligi va homiladorlik muddatini 5 haftagacha cho'zishga erishilganligini bemorga sildenafil preparati berilganligi bilan bog'ladik.

Shunday qilib tajribamizdagi ushbu holatni tahlili natijalarini e'tiborga olib, homiladorlarda fetoplatsentlar yetishmovchilikni olib borishda fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini (sildenafil, tadafafil) qo'llash yaxshi samara berishi mumkinligi to'g'risida xulosa chiqardik, lekin uni amaliyotga tadbiiq etishdan oldin, yana qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лазарева Г. А., Хурасева А. Б., Клычева О. И. *Современный взгляд на проблему фетоплацентарной недостаточности. Актуальные проблемы медицины* 2014г

2. Тапильская Н. И., Мельников К. Н., Кузнецова И. А., Глушаков. Р. И.. *Плацентарная недостаточность и синдром задержки роста плода: этиология, профилактика, лечение* doi: 10.33667/2078-5631-2020-4-6-10
3. A. Pels, L. C. Kenny, Z. Alfirevic, P. N. Baker, Peter von Dadelszen, C. Gluud, C. T. Kariya, B. W. Mol, A. T. Papageorgiou, A. G. van Wassenaer-Leemhuis, W. Ganzevoort, K. M. Groom and the international STRIDER Consortium. *STRIDER (Sildenafil TheRapy in dismal prognosis early onset fetal growth restriction): an international consortium of randomised placebo-controlled trials*. Pels et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2017) 17:440. DOI 10.1186/s12884-017-1594-z
4. Andrew Sharp, Christine Cornforth, Richard Jackson, Jane Harrold, Mark A Turner, Louise C Kenny, Philip N Baker, Edward D Johnstone, Asma Khalil, Peter von Dadelszen, Aris T Papageorgiou, Zarko Alfirevic, on behalf of the STRIDER group. *Maternal sildenafil for severe fetal growth restriction (STRIDER): a multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind trial*. Lancet Child Adolesc Health 2018; 2: 93–102. doi.org/10.1016/S2352-4642(17)30173-6
5. Elsayed Elbadawy Mohammed, Osama Saed Alashkar, Tamer Mamdouh Abdeldayem* and Sarah Alhassan Mohammed. *The use of low dose sildenafil citrate in cases of intrauterine growth restriction*. Clin Obstet Gynecol Reprod Med, 2017. Volume 3(4): 1-5. doi: 10.15761/COGRM.1000192
6. Felix Rafael De Bie, David Basurto, Sailesh Kumar, Jan Deprest and Francesca Maria Russo. *Sildenafil during the 2nd and 3rd Trimester of Pregnancy: Trials and Tribulations*. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11207. doi.org/10.3390/ijerph191811207
7. Fieke Terstappen, Anne E. Richter, A. Titia Lely, Freek E. Hoebeek, Ayten Elvan-Taspinar, Arend F. Bos, Wessel Ganzevoort, Anouk Pels, Petra M. Lemmers and Elisabeth M. W. Kooi. *Prenatal use of sildenafil in fetal growth restriction and its effect on neonatal tissue oxygenation—a retrospective analysis of hemodynamic data from participants of the Dutch STRIDER Trial*. December 2020 | Volume 8 | Article 595693. doi: 10.3389/fped.2020.595693
8. Jessica Turner, MRCOG1; Liam Dunn, PhD; William Tarnow-Mordi, MBChB; Christopher Flatley, PhD; Vicki Flenady, PhD; Sailesh Kumar, FRCOG, FRANZCOG, DPhil (Oxon) *Safety and efficacy of sildenafil citrate to reduce operative birth for intrapartum fetal compromise at term: a phase 2 randomized controlled trial*. American Journal of Obstetrics & Gynecology May 2020. doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.025
9. Kayo Tanaka, Hiroaki Tanaka, Shintaro Maki, Michiko Kubo, Masafumi Nii, Shoichi Magawa, Fumi Hatano, Makoto Tsuji, Kazuhiro Osato, Yuki Kamimoto, Takashi Umekawa & Tomoaki Ikeda. *Cardiac function and tadalafil used for treating fetal growth restriction in pregnant women without cardiovascular disease*. the journal of maternal-fetal & neonatal medicine, 2018. doi.org/10.1080/14767058.2018.1438401
10. Liam Dunn, Vicki Flenady and Sailesh Kumar. *Reducing the risk of fetal distress with sildenafil study (RIDSTRESS): a double-blind randomised control trial*. Dunn et al. Journal of Translational Medicine (2016). DOI 10.1186/s12967-016-0769-0
11. Liam Dunn, Ristan Greer, Vicki Flenady, Sailesh Kumar. *Sildenafil in Pregnancy: A Systematic Review of Maternal Tolerance and Obstetric and Perinatal Outcomes*. Fetal Diagn Ther 2017;41:81–88. DOI: 10.1159/000453062
12. Maryam Damghanian, Farnaz Farnam, Roghieh Kharaghani, *The Effects of Sildenafil on Fetal Doppler Indices: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research | ISSN:2676-6264. 2020; 28(131): 307-315
13. Makoto Tsuji, Shintaro Maki, Naosuke Enomoto, Kota Okamoto, Asa Kitamura, Shoichi Magawa, Sho Takakura, Masafumi Nii, Kayo Tanaka, Noriko Yodoya, Hiroaki Tanaka, Hirofumi Sawada, Eiji Kondo, Masahiro Hirayama and Tomoaki Ikeda. *Fetal Biometric Assessment and Infant Developmental Prognosis of the Tadalafil Treatment for Fetal Growth Restriction*. Medicina 2023, 59, 900. doi.org/10.3390/medicina59050900
14. Michi Kasai, Osamu Yasui, Kenji Nagao, Yuka Maegawa, Tomomi Kotani, Masayuki Endo, Ichiro Yasuhi, Shigeru Aoki, Yoichi Aoki, Yoshio Yoshida, Masahiko Nakata, Akihiko Sekizawa, Tomoaki Ikeda. *Tadalafil treatment for fetuses with early-onset growth restriction: a protocol for a multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind phase II trial*. Maki S, et al. BMJ Open 2022;12:e054925. doi:10.1136/bmjopen-2021-054925
15. Mito Sakamoto*, Kazuhiro Osato, Michiko Kubo, Masafumi Nii, Hiroaki Tanaka, Nao Murabayashi, Takashi Umekawa, Yuki Kamimoto and Tomoaki Ikeda. *Early-onset fetal growth restriction treated with the long-acting phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafil: a case report*. Sakamoto et al. Journal of Medical Case Reports (2016) 10:317. DOI 10.1186/s13256-016-1098-x
16. Mohammed Maged, Alaa Wageh, Maher Shams, Abdlgawad Elmetwally. *Use of sildenafil citrate in cases of intrauterine growth restriction (IUGR); a prospective trial*. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 57 (2018) 483e486. doi.org/10.1016/j.tjog.2018.06.002
17. Nina D. Paauw, Fieke Terstappen, Wessel Ganzevoort, Jaap A. Joles, Hendrik Gremmels, A. Titia Lely. *Sildenafil During Pregnancy: A Preclinical Meta-Analysis on Fetal Growth and Maternal Blood Pressure*. Hypertension. 2017;70:998-1006. doi: 10.1161/hypertensionaha.117.09690.)
18. Raquel Domingues da Silva Ferreira, Romulo Negrini, Wanderley Marques Bernardo, Ricardo Simões, Sebastião Piato. *The effects of sildenafil in maternal and fetal outcomes in pregnancy: A systematic review and meta-analysis*. PLOS ONE 2019. doi.org/10.1371/journal.pone.0219732
19. Shintaro Maki, Hiroaki Tanaka, Sho Takakura, Masafumi Nii, Kayo Tanaka, Toru Ogura, Mayumi Kotera, Yuki Nishimura, Satoshi Tamaru, Takafumi Ushida, Yasuhiro Tanaka, Norihiko Kikuchi, Tadatsugu Kinjo, Hiroshi Kawamura, Mayumi Takano, Koji Nakamura, Sachie Suga,

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000